

ALI MƏKTƏBLƏRDƏ INFORMATIKANIN TƏDRIS MÜHİTİNİN RƏQƏMSAL TRANSFORMASIYASI

ƏLİYEVƏ ÜLVİYYƏ SANQAN QIZI

Sumqayıt Dövlət Universiteti, Riyaziyyat və informatikanın tədrisi texnologiyası kafedrasının baş müəllimi

SÜLEYMANOVA VÜSALƏ ABDULLA QIZI

Sumqayıt Dövlət Universiteti, Riyaziyyat və informatikanın tədrisi texnologiyası kafedrasının baş müəllimi, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

***Xülasə:** Rəqəmsal transformasiyanın təsiri cəmiyyətimizin bütün sahələrinə, o cümlədən təhsilə nüfuz edən dövrümüzün ən mühüm və dönməz tendensiyalarından biridir. Rəqəmsallaşma ali təhsildə innovativ inkişaf üçün bir vasitədir, universitet məzunlarının peşə və səriştələrinə olan tələbləri dəyişdirir. Rəqəmsal texnologiyalardan istifadə insan fəaliyyətinin hər bir sferasında iştirak etdiyi üçün müasir cəmiyyətdə həyatın zəruri və mühüm şərtinə çevrilir. Müasir rəqəmsal texnologiyaların mənimsənilməsi informasiya kimi peşəkar səriştələrin inkişafına kömək edir və gələcək mütəxəssislərin peşə hazırlığını təkmilləşdirir mədəniyyət və kompüter savadlılığı təhsil prosesinin tərkib hissəsidir. İnformatika fənninin tədrisi cəmiyyətin müxtəlif sahələrində informasiya proseslərinin, o cümlədən peşə və təhsil fəaliyyətində informasiya və rəqəmsal texnologiyalardan istifadə ilə bağlıdır. Rəqəmsallaşma informasiyalaşdırmadan sonra təhsilin inkişafının növbəti səviyyəsini təmsil edir.*

***Açar sözlər:** rəqəmsallaşma, innovativ texnologiyalar, rəqəmsal transformasiya, rəqəmsal cəmiyyət, kommunikasiya texnologiyaları.*

İnnovativ texnologiyaların sürətli inkişafı həyatın faktiki olaraq bütün sahələrinin və sosial institutların rəqəmsal transformasiyası olan müasir rəqəmsal cəmiyyətin yaranmasına kömək etdi. Ali təhsildə rəqəmsal texnologiyalardan istifadə, şübhəsiz ki, rəqəmsal cəmiyyətin tələblərinə cavab verir ki, bu da öz növbəsində müasir əmək bazarında rəqabətqabiliyyətli və tələbatlı mütəxəssislərin hazırlanmasına yönəlmiş yeni təhsil paradigmasını müəyyən edir. Eyni zamanda, nəinki təhsil prosesi transformasiya olunur, həm də təhsil təşkilatının daxili və xarici əlaqələri də dəyişikliklərə məruz qalır ki, bu da bir araya gələrək çoxsaylı problem və ziddiyyətlərə səbəb olur ki, bu da ali təhsilin cari rəqəmsal transformasiyası prosesinin mənasının öyrənilməsinə zəruri edir.

Rəqəmsal cəmiyyətin yaranması informasiya cəmiyyətinin inkişafının təbii mərhələsidir ki, bu zaman informasiya ilkin istehlak malıdır və onun istehlakı informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə birbaşa əlaqəli xidmət sektoruna keçib. İnformasiyanın istehsalı, istehlakı, mübadiləsi, paylanması və istifadəsi, o cümlədən innovativ texnologiyaların fəal inkişafı rəqəmsal informasiya sferasına keçidi asanlaşdıraraq, insan fəaliyyətinin rəqəmsal mühitdə əks olunmasını asanlaşdırıb. Bu keçidin nəticəsi müasir rəqəmsal cəmiyyətin formalaşması oldu, onun xarakterik xüsusiyyəti özlüyündə informasiya deyil, onun həyata keçirilməsinin rəqəmsal metodu və sosial institutların rəqəmsallaşmasıdır.

Ali təhsilin rəqəmsal transformasiyasına aşağıdakı rəqəmsal texnologiyalar kömək edir: distant təhsil- qapalı və açıq onlayn kurslar, Moodle tədris mühiti, videokonfrans texnologiyaları, onlayn simulyatorlar, virtual və genişlənmiş reallıq (VR/AR) texnologiyaları, oyun texnologiyaları, bulud texnologiyaları, Big Data texnologiyaları, süni intellekt və s. Bu texnologiyalar rəqəmsal cəmiyyət kontekstində ali təhsilin yeni paradigmasının inkişafı və qurulması üçün prinsipial olaraq yeni imkanlar təqdim edir: rəqəmsal təhsil məzmununa pulsuz çıxış fasiləsiz təhsili təmin edir və “fərdi təhsil marşrutu”nu formalaşdırır. Rəqəmsal təhsil mühitinin interaktivliyi və multimedia xarakteri gələcək mütəxəssislərin tənqidi təfəkkürünün, yumşaq bacarıqlarının və rəqəmsal səriştəsinin inkişafına kömək edir, təhsil və idarəetmə proseslərinin rəqəmsallaşdırılması isə ali məktəbin məqsəd və vəzifələrinin müasir şəraitə uyğunlaşdırılması üçün zəruri şərtidir. Ali təhsilin rəqəmsal

transformasiyası məlumat ötürmək və onun mənimsənilməsinə nəzarət etməkdəndən daha çox, insan təfəkkürünün müasir cəmiyyətin texnoloji mənzərəsinə uyğun inkişafına və təhsil prosesinin imkanlarının genişləndirilməsinə yönəldilməlidir.

Ali təhsilin rəqəmsal transformasiyası elektron dərslik və proqramların, onlayn kursların və elektron kitabxanaların tətbiqi və istifadəsi yolu ilə təhsil məkanını genişləndirməyə, tələbələrə böyük həcmli verilənlərlə işləmək bacarıqlarının öyrədilməsi, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları ilə işləmək vərdişlərinin və müəllim heyətinin rəqəmsal səriştələrinin təkmilləşdirilməsinə imkan yaradır.

Gələcək universitet məzunlarının mənimsəməli olduqları rəqəmsal kompetensiyalar arasında tətbiqi proqramlarla, rəqəmsal avadanlıqlarla, rəqəmsal informasiya ilə işləmək, rəqəmsal mühitdə ünsiyyət bacarıqları, müstəqil proqram təminatı hazırlamaq, öz rəqəmsal məhsullarını yaratmaq, müxtəlif proqramlarda işləmək bacarıqlarını göstərmək olar.

Ali təhsildə informatika tədris mühitinin rəqəmsal transformasiyası infrastrukturun modernləşdirilməsini, elektron məzmunun yaradılmasını, idarəetmənin avtomatlaşdırılmasını, tədrisə yanaşmaların dəyişdirilməsini əhatə edən rəqəmsal texnologiyaların tədris prosesinə tətbiqi prosesidir və burada məqsəd- tədris və öyrənməni təkmilləşdirmək üçün onlayn kurslar, LMS sistemləri, VR və digər vasitələrdən istifadə etməyə imkan verən müasir, adaptiv və effektiv mühit yaratmaqdır. Tələbələrin İnformatika fənninin öyrənilməsi fərdi təhsil trayektoriyalarına uyğun qurulur ki, bura tələbənin təhsil almaq üçün seçdiyi kurslar və proqramlar dəsti daxildir.

İnformatikanın tədrisi prosesinin həyata keçirilməsinə yönəlmiş və işlənib hazırlanmış informasiya sistemləri, rəqəmsal qurğular, mənbələr, interfeyslər və xidmətlər toplusu rəqəmsal təhsil mühitini təşkil edir.